

QO'G'IRCHOQ: O'YINCHOQDAN SAN'ATGA

Mirsoliyeva Durdonaxon

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Qo'g'irchoq teatr aktyorligi

4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397863>

Qo'g'irchoqlar bir necha ming yillar davomida insoniyatga o'z yo'lida hamroh bo'lib kelgan. O'yinchoq, an'at, ramz, kollekt iya buyumlari-qo'g'irchoqlarning ko'p yuzlari bor. u hbu maqolada biz qo'g'irchoqlarning xilma-xilligini, ularning tarixini va madaniyat, an'at va zamonaviy hayot.

Qo'g'irchoqlar tarixi

Qo'g'irchoqlar qadim zamonlardan beri boy tarixga ega. Birinchi qo'g'irchoqlar Misr va Gretsiya kabi qadimgi tsivilizatsiyalarda loy, tosh va yog'ochdan yaratilgan deb ishoniladi. Ushbu birinchi qo'g'irchoqlar shunchaki yog'och figuralar edi, harakatlanuvchi qismlar yo'q edi va o'yin o'ynashdan ko'ra ko'proq diniy va sehrli maqsadlarga xizmat qildi.

Vaqt o'tishi bilan qo'g'irchoqlar turli madaniy va ijtimoiy kontekstlarda ishlatila boshlandi. O'rta asrlarda qo'g'irchoqlar charm va mato kabi materiallardan yasalgan va tikuvchilik va to'qish kabi ko'nikmalarni o'rgatish va rivojlantirish uchun ishlatilgan. Ular ham ishlatilgan 19-asrda sanoat inqilobi va ommaviy ishlab chiqarish paydo bo'lishi bilan qo'g'irchoqlar keng jamoatchilikka taqdim etildi. Ular bolalar uchun mashhur o'yinchoqlarga aylandi.

Turli xil qo'g'irchoqlar

Bugungi kunda qo'g'irchoqlar turli xil oilalardir.

Qo'g'irchoqlar harakatchan yoki harakatsiz bo'lishi mumkin, ularning o'lchamlari bir necha santimetrdan bir necha metrgacha o'zgarishi mumkin.

O'yinchoq qo'g'irchoqlar: ushbu qo'g'irchoqlar bolalar uchun mo'ljallangan va o'yin va o'yin-kulgi uchun ishlatiladi. Ular multfilmlar, filmlar qahramonlari yoki xayoliy qahramonlar bo'lishi mumkin.

Qo'g'irchoqlar-kolleksion: ushbu qo'g'irchoqlar sun'iy ravishda yaratilgan va ko'pincha kolleksion buyumlardir. Ular katta tafsilotlar bilan bajarilishi va to'plamlar va ko'rgazmalar markazida turishi mumkin.

Qo'g'irchoqlar-badiiy: ba'zi rassomlar qo'g'irchoqlarni san'at turi sifatida yaratadilar. Bu qo'g'irchoqlar noyob bo'li hi mumkin va muallifning g'oya i va

Teatr qo'g'irchoqlari: teatr tomoshalari va ustaxonalarda ishlatiladi. Ular qo'g'irchoq bo'lishi mumkin.

Diniy qo'g'irchoqlar: ishlatilgan.

Qo'g'irchoqlar va san'at.

Qo'g'irchoqlar san'atda ham o'z o'rnini topdi. Ko'pgina rassomlar qo'g'irchoqlardan o'z g'oyalari va his-tuyg'ularini ifoda etish vositasi sifatida foydalanadilar. Doll installatsiyalari va ko'rgazmalari zamonaviy va tobora ommalashib bormoqda.

Masalan, amerikalik rassom Kerri Mezrov eski qo'g'irchoqlar va o'yinchoqlardan ajoyib haykallar yaratadi.

Zamonaviy dunyoda qo'g'irchoqlar

Bugungi dunyoda qo'g'irchoqlar madaniyatimiz va hayotimizning muhim qismi bo'lib qolmoqda. Ular bolalik ramzlari, kolleksiyalar yoki san'at buyumlari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qo'g'irchoqlar tibbiyotda qo'llaniladi.

Qo'g'irchoqlar go'zallik va tashqi ko'rinish stereotiplarini shakllantirishda ham rol o'ynaydi. Ko'pgina modellar va aktyorlar o'zlarining mashhurligi va uslubini hisobga olgan holda yaratilgan o'zlarining Barbie qo'g'irchoqlarining egalariga aylanishadi.

Xulosa

Qo'g'irchoqlar ming yillar davomida ko'plab metamorfoz va o'zgarishlarni boshdan kechirgan ajoyib va ko'p qirrali mavjudotlardir. Ular nafaqat bolalar uchun quvonch va ko'ngil ochish manbai, balki san'at va madaniyatning ifodasidir. Qo'g'irchoqlar hayotimizning muhim qismi bo'lib qolmoqda, ularning xilma-xilligi va boy tarixi ularni ko'p avlodlar uchun qiziqish va hayratga soladi.

References:

1. Kun.uz
2. Gazeta.uz
3. Wikipedia.uz

INNOVATIVE
ACADEMY